

Економіка

УДК 330.322:332.1(477.8)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20604011>

**Інвестиційне забезпечення розвитку економіки Західного регіону
України в контексті сталого розвитку**

Шубалий Олександр Михайлович,

доктор економічних наук, професор,

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних
відносин, Луцький національний технічний університет,
м. Луцьк, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-9131-1896>

Туревич Лілія Миколаївна,

здобувач вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Луцький національний технічний університет,
м. Луцьк, Україна, <https://orcid.org/0009-0005-9125-6646>

Прийнято: 21.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

***Анотація.** Актуальність дослідження зумовлена необхідністю активізації інвестиційного забезпечення розвитку економіки Західного регіону України в умовах воєнних викликів, структурної трансформації національної економіки та реалізації принципів сталого розвитку. В умовах релокації підприємств, зміни логістичних потоків та зростання ролі регіональної економіки особливого значення набуває формування ефективних механізмів залучення та використання інвестиційних ресурсів. Метою дослідження є обґрунтування напрямів інвестиційного забезпечення розвитку економіки*

Західного регіону України в контексті сталого розвитку. **Методичну основу** дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи економічного аналізу, зокрема системний підхід, економіко-статистичний аналіз, метод порівняння, графічний та табличний методи, а також метод узагальнення. Інформаційною базою дослідження стали офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, нормативно-правові акти та наукові праці вітчизняних учених з проблематики інвестиційного розвитку регіонів. У **результаті дослідження** проаналізовано динаміку капітальних інвестицій у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях упродовж 2015-2024 років. Встановлено, що найбільший обсяг інвестицій зосереджений у Львівській області, що пов'язано з розвитком транспортно-логістичної інфраструктури, ІТ-сектору та індустриальних парків. Визначено, що Західний регіон України в умовах війни посилив роль стратегічного логістичного та інвестиційного центру держави завдяки релокації бізнесу та близькості до кордонів Європейського Союзу. **Отримані результати** підтверджують доцільність використання комплексного підходу до формування регіональної інвестиційної політики з метою забезпечення сталого економічного розвитку Західного регіону України.

Ключові слова: економіка, інвестиційне забезпечення, регіональна економіка, капітальні інвестиції, сталий розвиток, Західний регіон України.

Investment support for the economic development of the western region of Ukraine in the context of sustainable development

Oleksandr Shubalyi,

Doctor of Economics (Sc.D), Professor,

Acting Head of the Department of Economics and International Economic Relations, Lutsk National Technical University,

Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9131-1896>

Lilia Turevych,

applicant for higher education in the specialty 051 Economics,

Lutsk National Technical University,

Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0005-9125-6646>

***Abstract.** The relevance of this study stems from the need to intensify investment support for the economic development of the Western region of Ukraine amidst military challenges, the structural transformation of the national economy, and the implementation of sustainable development principles. Against the backdrop of business relocations, changes in logistics flows, and the growing role of the regional economy, the development of effective mechanisms for attracting and utilising investment resources takes on particular significance. **The aim of the study** is to substantiate the directions of investment support for the economic development of the Western region of Ukraine in the context of sustainable development. **The methodological basis** of the study consists of general scientific and specialised methods of economic analysis, in particular the systems approach, economic and statistical analysis, the comparative method, graphical and tabular methods, as well as the method of generalisation. The information base for the study consists of official statistical data from the State Statistics Service of Ukraine, regulatory and legal acts, and scientific works by domestic scholars on the issues of regional investment development. **The study analysed** trends in capital investment in the Volyn, Lviv, Ivano-Frankivsk, Rivne, Zakarpattia, Ternopil and Chernivtsi regions between 2015 and 2024. It was found that the largest volume of investment is concentrated in Lviv Oblast, which is linked to the development of transport and logistics infrastructure, the IT sector and industrial parks. It was determined that, in the context of the war, the Western region of Ukraine has strengthened its role as a strategic logistics and investment centre for the state due to business relocation and its proximity to the borders of the European Union. **The results obtained** confirm*

the advisability of using a comprehensive approach to the formulation of regional investment policy with the aim of ensuring the sustainable economic development of the Western region of Ukraine.

Keywords: *economy, investment support, regional economy, capital investment, sustainable development, Western region of Ukraine.*

Постановка проблеми

В умовах повномасштабної війни та трансформації економіки України особливого значення набуває проблема залучення інвестицій у регіональний розвиток. Західний регіон України став одним із ключових центрів релокації підприємств, логістичних потоків та інвестиційної активності. Водночас існує потреба у формуванні ефективної системи інвестиційного забезпечення, яка відповідатиме принципам сталого розвитку та сприятиме структурній модернізації економіки регіону. Розвиток економіки, зокрема регіонів, значною мірою залежить від обсягів і ефективності використання інвестиційних ресурсів. Інвестиції виступають основою модернізації виробничого потенціалу, розвитку інфраструктури, впровадження інновацій та підвищення рівня зайнятості населення. В умовах трансформації економіки України та посилення ролі регіонального управління інвестиційне забезпечення стає важливим інструментом забезпечення стабільного соціально-економічного зростання територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» [8], інвестиції розглядаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються з метою отримання економічного або соціального ефекту. Основні принципи державної політики щодо розвитку регіонів, зокрема створення сприятливих умов для залучення інвестицій, визначені у Законі України «Про засади державної регіональної політики» [9].

Теоретичне підґрунтя формування регіональної політики інвестиційного забезпечення було закладено Долішнім М. І. та Мельник М.І. [6], які визначили, що в умовах сучасних економічних викликів важливою є орієнтація інвестицій на структурну модернізацію та інноваційний розвиток регіональної економіки. Інвестування у високотехнологічні виробництва, цифровізацію, розвиток транспортної та соціальної інфраструктури сприяє підвищенню конкурентоспроможності територій і зменшенню соціально-економічних диспропорцій між регіонами. Водночас інвестиційна політика має відповідати принципам сталого розвитку, що передбачає збалансоване поєднання економічних, соціальних та екологічних цілей.

Вітчизняні вчені Бутко М. П. Задорожна С. М. [2] інвестиційне забезпечення розвитку регіону трактують як систему економічних відносин, методів і механізмів, спрямованих на формування, залучення та ефективне використання інвестиційних ресурсів відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку території. Загалом воно включає процеси залучення фінансових ресурсів, визначення напрямів їх використання, оцінювання результативності інвестиційних проєктів та забезпечення контролю за їх реалізацією.

Підтримуємо думку ряду вчених Інститут регіональних досліджень НАН України, що «теоретичні основи інвестиційного забезпечення формуються на базі теорії економічного зростання, відповідно до якої інвестиції є одним із ключових факторів розширення виробництва, підвищення продуктивності праці та формування конкурентних переваг. У регіональному аспекті особливого значення набуває врахування специфіки територій, зокрема рівня економічного розвитку, галузевої структури господарства, ресурсного потенціалу та демографічних характеристик» [14].

Зі свого боку, Мельник М. І. та Лещух І. В. вважають, що «важливими категоріями у системі інвестиційного забезпечення є інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість регіону. Інвестиційний потенціал відображає

сукупність ресурсних можливостей території, зокрема природних, трудових, виробничих, фінансових та інноваційних. Інвестиційна привабливість характеризує умови здійснення інвестиційної діяльності та формується під впливом економічної стабільності, рівня розвитку інфраструктури, якості інституційного середовища та ефективності регіонального управління» [12].

У працях цих та багатьох інших авторів розглянуто теоретичні аспекти регіональної інвестиційної політики, питання інвестиційної привабливості територій та механізми стимулювання інвестицій. Водночас недостатньо дослідженими залишаються питання формування інвестиційної моделі сталого розвитку Західного регіону України в умовах воєнних викликів. Тому потребують подальшого дослідження питання оцінки ефективності капітальних інвестицій у Західному регіоні України, визначення найбільш перспективних сфер інвестування та розроблення комплексної системи економічних механізмів стимулювання інвестиційної активності.

Формулювання цілей статті

Метою статті є обґрунтування напрямів інвестиційного забезпечення розвитку економіки Західного регіону України в контексті сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу

Для прискорення економічного розвитку Західного регіону України (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька, Волинська та Рівненська області) в умовах сучасних викликів стратегічного значення набуває інвестування у сектори з високою доданою вартістю.

Можна виділити ключові сфери, що потребують додаткових інвестицій та можуть дати найшвидшу віддачу для прискорення росту Валового регіонального продукту цих областей (рис. 1).

Вважаємо, що саме області Західного регіону України через порівняно безпечніші умови існування відзначатимуться найбільш сприятливим інвестиційним кліматом для розвитку економіки як в період війни, так і в

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

період повоєнного відновлення. Отже, належне інвестиційне забезпечення розвитку цих сфер дозволить трансформувати економіку Західного регіону з транзитно-сировинної у високотехнологічну та сервіс-орієнтовану.

Рис. 1. Ключові сфери Західного регіону України, які потребують інвестицій та можуть дати найшвидшу віддачу для прискорення росту

Джерело: власна розробка авторів

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Інвестиції в основний капітал є ключовим фактором в розвитку економіки. На рисунку 2. зображено аналіз динаміки номінального і реального обсягу капітальних інвестицій у Західному регіоні України та його частки у загальному показнику в Україні за 2015-2024 рр.

Рис. 2. Динаміка номінального і реального обсягу капітальних інвестицій у порівнянних цінах на початок 2015 року у Західному регіоні та його частки у загальному показнику в Україні за 2015-2024 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [4]

З графіка помітно, що з 2015 р. по 2019 р. номінальний обсяг капітальних інвестицій у Західному регіоні поступово зростав, а вже з 2019 р. спостерігається коливання, у зв'язку з пандемією коронавірусу та повномасштабним вторгненням. При цьому, у 2024 р. номінальний обсяг інвестицій в порівнянні з попередніми роками досяг найбільшого значення. В той час, коли обсяг реальних інвестицій зазнав менших коливань та досяг найбільшого значення у 2021 р., тобто у довоєнний період. У 2022 р. у Західному регіоні зменшився обсяг реальних інвестицій, проте через

релокацію підприємств та більш сприятливий інвестиційний клімат даного регіону, він збільшився. Щодо питомої ваги Західного регіону в Україні, найбільший показник сягає 18,2% у 2024 р.

Аналіз зміни структури капітальних інвестицій за областями Західного регіону України за 2015-2024 рр. на рисунку 3. показує, що найбільший обсяг інвестицій за аналізований період був зосереджений у Львівській області, а його найбільше значення зафіксовано у 2023 році.

Рис. 3. Зміна структури капітальних інвестицій за областями Західного регіону України за 2015-2024 роки

Примітка: побудовано авторами на основі джерела [4]

Така структура пов'язана з тим, що дана область є найбільш економічно розвиненою в порівнянні з іншими областями Західної частини України, зокрема логістичне сполучення, сфера ІТ, багато індустріальних парків та виробничих майданчиків. В той час, найменший обсяг капітальних інвестицій спостерігається у Чернівецькій області протягом 2015-2024 рр.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Враховуючи наявні офіційні статистичні дані Держстраху України [4], надалі доцільно вивчити динаміку обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання в середньому у цінах на початок 2015 року за 2015-2024 роки (рис. 4.).

Рис. 4. Динаміка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання в середньому у порівняних цінах на початок 2015 року за 2015-2024 роки, млрд.грн.

Джерело: побудовано автором на основі джерела [4]

Бачимо, що Львівська область залишалась лідером серед областей Західного регіону протягом проаналізованого періоду. Щодо інших областей, в порівнянні з Львівською, обсяг реалізованої продукції суб'єктів господарювання у порівняних цінах, менший в декілька разів. Проте, у Волинській області він також високий, оскільки тут також розвинене логістичне сполучення з країнами ЄС та зосереджені великі виробники харчової та автомобільної промисловості, велика частина продукції яких йде

на експорт. Найнижчу сходинку знову займає Чернівецька область, яка хоча й межує з країнами Європейського Союзу, але наявність значної гірської території певним чином ускладнює розвиток промисловості і транспортної інфраструктури даного регіону.

Для оцінки економічної віддачі капітальних інвестицій за областями Західного регіону України проаналізуємо динаміку показника обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання в середньому на 1 грн. капітальних інвестицій у порівняних цінах на початок 2015 року (табл. 1.)

Таблиця 1

Динаміка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання в середньому на 1 грн. капітальних інвестицій за областями Західного регіону України у порівняних цінах на початок 2015 року, грн.

Області	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Волинська	15,1	18,3	23,6	21,9	16,3	21,9	23,0	28,0	23,6	16,1
Закарпатська	13,8	11,8	12,0	10,8	9,1	17,4	12,8	16,0	14,7	12,4
Івано-Франківська	6,7	10,1	9,8	12,5	15,4	24,0	15,8	20,2	14,5	11,4
Львівська	15,5	12,7	12,5	13,8	15,0	21,5	21,3	27,2	19,1	19,8
Рівненська	11,8	13,8	11,9	11,6	13,5	18,1	6,5	10,2	11,6	11,5
Тернопільська	21,7	11,4	10,0	10,2	9,6	14,1	14,0	16,1	13,8	13,1
Чернівецька	9,6	11,7	13,3	12,4	12,6	17,5	17,6	20,0	21,0	20,7
Західний регіон	13,2	12,8	13,0	13,6	13,7	20,1	16,0	21,2	17,3	15,7
Україна	20,3	18,7	18,5	17,2	16,9	21,8	22,2	27,1	21,6	21,3
Частка Західного регіону до України, %	64,8	68,5	70,1	79,1	81,4	92,2	72,0	78,1	80,0	73,7

Примітка. Побудовано авторами на основі джерела [4].

Динаміка обсягу реалізованої продукції в розрахунку на 1 грн капітальних інвестицій у 2015–2024 рр. свідчить про наявність нерівномірних тенденцій розвитку суб'єктів господарювання в областях Західного регіону України та

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

упродовж 2015–2019 рр. у більшості областей можемо спостерігати поступове коливання. Після 2020 р. помітно зростання показника у всіх областях, а особливо у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській.

На основі аналізу сучасних стратегій регіонального розвитку (зокрема Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки [17] та Плану для Ukraine Facility на 2024–2027 рр. [18]) та з урахуванням специфіки Західного регіону України, сформовано систему економічних механізмів та інструментів стимулювання інвестицій на засадах сталого розвитку (табл. 2).

Таблиця 2

Групування економічних механізмів та інструментів стимулювання інвестицій у Західному регіоні України

Економічні механізми	Опис механізму в контексті сталого розвитку	Економічні інструменти стимулювання
Фіскально-податковий	Спрямований на перерозподіл податкового навантаження для стимулювання екологічно відповідального бізнесу та інноваційних підприємств.	Пільги з податку на прибуток для резидентів індустріальних парків; звільнення від ввізного мита на енергоефективне обладнання; інвестиційні податкові кредити для «зелених» проектів.
Фінансово-кредитний	Забезпечує доступ суб'єктів господарювання до капіталу через систему державних гарантій та здешевлення кредитних ресурсів.	Програми пільгового кредитування (наприклад, «Доступні кредити 5-7-9%»); випуск муніципальних «зелених» облігацій; страхування воєнних ризиків (через MIGA, DFC та національні фонди).
Інституційно-інфраструктурний	Формує сприятливе середовище для концентрації виробництва з низьким рівнем антропогенного впливу та високою доданою вартістю.	Функціонування мережі індустріальних та еко-індустріальних парків; розвиток центрів трансферу технологій; створення регіональних агенцій розвитку як «єдиного вікна» для інвестора.
Інвестиційно-грантовий	Передбачає пряме стимулювання пріоритетних галузей (деревообробка, туризм, ІТ) через безповоротне фінансування за умови дотримання стандартів ESG.	Державні та міжнародні гранти (Ukraine Facility, програми ЄС); ваучерна підтримка малого бізнесу; бюджетне співфінансування об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Механізм державно-	Полягає в об'єднанні ресурсів держави та бізнесу для	Концесійні договори на управління об'єктами критичної

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

приватного партнерства (ДПП)	реалізації суспільно значущих проєктів (модернізація ЖКГ, енергетика).	інфраструктури; сервісні контракти на надання публічних послуг; спільне фінансування екологічних проєктів з відновлюваної енергетики.
------------------------------	--	---

Примітка. Узагальнено авторами на основі опрацювання джерел [16, 17, 18].

Реалізація зазначених механізмів у Західному регіоні має базуватися на використанні його географічної близькості до кордонів ЄС та високого рівня релокації бізнесу в умовах воєнного стану.

Спираючись на аналіз ключових сфер Західного регіону та принципи сталого розвитку, можна сформувати диференційовану стратегію застосування економічних механізмів стимулювання залучення додаткових інвестицій для кожної області та очікувані ефекти від її реалізації (табл. 3).

Таблиця 3

Стратегія застосування економічних механізмів стимулювання додаткових інвестицій за областями та галузевими пріоритетами Західного регіону

Область	Ключова сфера (згідно з рис. 1)	Механізми та інструменти реалізації	Очікуваний ефект
Львівська	ІТ-сектор, логістика, рекреація	Інституційний механізм Розширення мережі інноваційних парків (Lviv Tech City) та логістичних хабів через інструмент ДПП.	Утримання інтелектуального капіталу та інтеграція в європейські ланцюги постачання.
Закарпатська	Транспортно-логістичний кластер, ІТ	Інвестиційно-грантовий механізм Залучення коштів Ukraine Facility для будівництва мультимодальних терміналів та «сухих портів» на кордоні.	Подолання логістичного заблокування та розвиток експортного потенціалу.
Івано-Франківська	Рекреація, відновлювана енергетика	Фінансово-кредитний механізм Випуск муніципальних «зелених» облігацій для фінансування бальнеологічних курортів та ВДЕ.	Створення міжнародних центрів реабілітації та посилення енергонезалежності.
Волинська	АПК (переробка), логістика	Фіскальний механізм Податкові пільги для заводів із глибокої переробки агропродукції (біоетанол, крохмаль) у межах індустриальних парків.	Перехід від експорту сировини до продукції з високою доданою вартістю.

Рівненська	Деревообробна галузь, енергетика	Інвестиційно-грантовий механізм Грантова підтримка кластерів із виробництва меблів та будматеріалів на основі місцевої біомаси.	Раціональне використання лісоресурсного потенціалу та розвиток децентралізованої енергетики.
Чернівецька	Рекреаційно-туристичний сектор, АПК	Механізм ДПП Спільне з приватним сектором фінансування медико-реабілітаційної інфраструктури та центрів переробки плодоовочевої продукції.	Відновлення фізичного та психологічного стану громадян; зростання доходів громад.
Тернопільська	Агропромисловий комплекс (харчопром)	Фінансово-кредитний механізм Пільгове кредитування (5-7-9%) для модернізації потужностей м'ясо-молочного виробництва.	Забезпечення продовольчої безпеки та збільшення податкових надходжень.

Примітка. Узагальнено автором на основі рис. 1 та опрацювання джерел [16, 17, 18].

Отже, ключовою передумовою реалізації інвестиційної моделі сталого розвитку є ефективні механізми залучення інвестицій в економіку регіонів.

Для успішної реалізації даної стратегії важливо внести зміни до чинного митного, податкового та бюджетного законодавства, а також консолідувати зусилля регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування на рівні кожної області, району і територіальної громади Західного регіону для прийняття відповідних рішень.

Висновки. Інвестиційне забезпечення визначається як комплексна система економічних відносин, методів і механізмів, що спрямовані на акумуляцію та ефективне використання ресурсів згідно зі стратегічними пріоритетами територій. Інвестиційний потенціал та привабливість виступають базовими категоріями, де потенціал відображає сукупність ресурсних можливостей (природних, трудових, фінансових), а привабливість – якість інституційного середовища та ефективність регіонального управління. Стратегічна трансформація Західного регіону передбачає перехід

від транзитно-сировинної моделі до високотехнологічної та сервіс-орієнтованої економіки шляхом.

Динаміка інвестиційної активності у Західному регіоні характеризується стійким зростанням номінальних обсягів капітальних інвестицій, які досягли свого максимуму у 2024 році, тоді як реальні інвестиції продемонстрували найбільшу стійкість у 2021 році з подальшою адаптацією до умов воєнного стану через релокацію підприємств. Економічна ефективність інвестицій продемонструвала позитивну динаміку після 2020 року, коли обсяг реалізованої продукції на 1 грн капітальних інвестицій зріс у більшості областей, проте у 2024 році спостерігається тенденція до зниження цього показника, зокрема через суттєве падіння віддачі у Львівській області.

Запропоновано диференційований підхід до формування стратегії інвестиційного забезпечення для областей Західного регіону, який дозволить максимально ефективно використовувати їх регіональні переваги. Зокрема, Львівську та Закарпатську області доцільно зорієнтувати на інституційну розбудову ІТ-сектору та транспортно-логістичних хабів («сухих портів») для подолання логістичної блокади. Волинська та Тернопільська області можуть акцентувати увагу на фіскальних та кредитних інструментах для переходу АПК від експорту сировини до глибокої переробки з високою доданою вартістю. Івано-Франківська, Чернівецька та Рівненська області мають фокусуватися на розвитку рекреації, деревообробки та відновлюваної енергетики через механізми державно-приватного партнерства та грантову підтримку.

Список використаних джерел

1. Atamas, O. (2023). Investytsiina diialnist v Ukraini: realii sohodennia [Investment activity in Ukraine: current realities]. *Ekonomika ta suspilstvo*, (54). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-42>

2. Butko, M. P., & Zadorozhna, S. M. (2016). *Investytsiine zabezpechennia rozvytku rehioniv Ukrainy* [Investment support for the development of Ukraine's regions] [Monograph]. ChNTU.
3. Vykliuk, M. I., & Mrykhin, S. O. (2025). Mekhanizmy zaluchennia investytsii v ekonomiku rehioniv v umovakh viiny [Mechanisms for attracting investment into the regional economy in wartime conditions]. *Ekonomika i rehion*, 2(97), 35-43. [https://doi.org/10.26906/EiR.2025.2\(97\).3785](https://doi.org/10.26906/EiR.2025.2(97).3785)
4. State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). *Official website*. <https://stat.gov.ua/>
5. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2024, August 13). *Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky (v redaktsii postanovy № 940)* [State strategy for regional development for 2021–2027 (as amended by Resolution No. 940)]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>
6. Dolishnii, M. I., & Melnyk, M. I. (2011). *Rehionalna polityka ta mekhanizmy yii realizatsii* [Regional policy and mechanisms of its implementation]. IRD NAN Ukrainy.
7. Khymynets, V. V., Holovka, A. A., Mirus, O. I., Kovalivska, S. V., & Malynovska, O. A. (2020, September 17). *Draivery rozvytku ekonomiky Zakhidnoho rehionu Ukrainy* [Drivers of economic development of the Western region of Ukraine] [Analytical note]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/drayveri-rozvitku-ekonomiki-zakhidnogo-regionu-ukraini>
8. Verkhovna Rada of Ukraine. (1991, September 18). *Pro investytsiinu diialnist* [On investment activity] (Law No. 1560-XII). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
9. Verkhovna Rada of Ukraine. (2015, February 5). *Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky* [On the principles of state regional policy] (Law No. 156-VIII). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19>

10. Zaitseva, A. S. (2023). Teoretychne pidgruntia upravlinnia transparentnistiu rozvytku pidpriemstv v umovakh konverhentsii investytsiinykh protsesiv [Theoretical basis of transparency management of enterprise development in the conditions of convergence of investment processes]. *Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky*, (3), 187-197. <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001493607>

11. Shabelnikov, A. (2025, January 29). Investytsiinyi klimat v Ukraini: vyklyky ta perspektyvy 2025 roku [Investment climate in Ukraine: challenges and prospects for 2025]. *Yurydychna hazeta*. <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/investiciyniy-klimat-v-ukrayini-vikliki-ta-perspektivi-2025-roku.html>

12. Melnyk, M. I., & Leshchukh, I. V. (2012). *Investytsiina pryvablyvist rehioniv Ukrainy: teoriia ta praktyka otsiniuvannia* [Investment attractiveness of Ukraine's regions: theory and practice of assessment]. IRD NAN Ukrainy.

13. Proskura, V., & Bilous, S. (2021). Priorytetni napriamy modernizatsii ekonomiky Zakhidnoho rehionu Ukrainy: bioekonomichnyi aspekt [Priority directions of modernization of the economy of the Western region of Ukraine: bioeconomic aspect]. *Ekonomika ta suspilstvo*, (28). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-54>

14. Stechenko, D. M. (2014). *Rehionalna ekonomika* [Regional economy] [Textbook]. Znannia.

15. Melnyk, M. I. (Ed.). (2021). *Transformatsiia struktury ekonomiky mist Zakhidnoho rehionu Ukrainy* [Transformation of the economic structure of cities in the Western region of Ukraine] [Monograph]. IRD NAN Ukrainy. <https://ird.gov.ua/irdp/p20210005.pdf>

16. Shubalyi, O. M., & Luchechko, Yu. M. (2024). Otsinka roli pidpriemstv Zakhidnoho rehionu v rozvytku ahropererobky v Ukraini v umovakh nehatyvnykh eksternalii [Assessment of the role of enterprises of the Western region in the development of agro-processing in Ukraine under negative externalities].

Ekonomichni nauky. Seriiia "Rehionalna ekonomika", 21(83), 264-272.
[https://doi.org/10.36910/2707-6296-2024-21\(83\)-29](https://doi.org/10.36910/2707-6296-2024-21(83)-29)

17. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2020, August 5). *Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky* [State strategy for regional development for 2021-2027] (Resolution No. 695). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>

18. Ministry of Economy of Ukraine. (2024). *Plan dlia Ukraine Facility na 2024–2027 rr.* [Plan for Ukraine Facility for 2024–2027]. <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/>